

Practice Abstract

Nitrogen transfer to arable crops with farm own and imported biomass

Authors:

Dirk Klinkmann
Hans Marten Paulsen

Contact:

+49 4539 8880-414
d.klinkmann@thueneren.de

Keywords:

biogas digestate, slurry, manure,
N-efficiency

www.organicyieldsup.com

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.

Challenge

Depending on livestock density, organic arable farming has access to widely varying amounts of organic fertilizers. However, how can this often limited supply of nitrogen be optimally allocated to the crops that bring in the money in crop rotation?

Solution

Nutrient analyses are the basis for needs-based fertilization. Winterstorage improves targeted use of N from farm manures. Feed-manure cooperations with livestock, mushroom and biogas farms offer arable farms N imports.

Slurry, liquid fertilisers and dry chicken manure should be applied or injected close to the ground in spring and have a rapid effect due to the ammonium content. There is potential for loss due to ammonia. Solid fertilizers such as manure act more slowly and should be applied and incorporated before sowing, while mushroom compost with wide C/N ratios has an effect on long-term N supply via humification.

In cereals N mineralization is stimulated by hoeing. In this way, liquid manure can also be incorporated in the late vegetation stage and brought to the roots.

The organic nitrogen contained in farm manure acts as a storage fertiliser and exerts its effect over several years through crop rotation

Praxis-Abstract

Stickstoffübertragung auf Ackerkulturen durch betriebseigene und zugeführte Biomasse

Autoren:

Dirk Klinkmann
Hans Marten Paulsen

Kontakt:

+49 4539 8880-414
d.klinkmann@thuenen.de

Stichwörter:

Biogasgärrest, Gülle, Mist, Stickstoffeffizienz

www.organicyieldsup.com

Organic
Yields UP

Herausforderung

Dem Öko-Ackerbau stehen je nach Tierbesatz sehr unterschiedliche Mengen an organischen Düngern zur Verfügung. Wie kann das oft knappe N-Angebot optimal zu den Kulturen eingesetzt werden, die das Geld bringen?

Lösung

Nährstoffanalysen der Dünger bilden die Basis für bedarfsgerechte Düngung. Lagerung von Wirtschaftsdünger über den Winter verbessert die gezielte Nutzung von N.

Futter-Mist-Kooperationen bieten auch reinen Ackerbaubetrieben die Chance auf gezielten N-Import.

Flüssige Dünger und Hühnertrockenkot sollten im Frühjahr bodennah ausgebracht oder injiziert werden und wirken durch die Ammoniumgehalte rasch. Es besteht Verlustpotential durch Ammoniak. Feststoffdünger wie Stallmist wirken langsamer und sollten vor der Aussaat eingearbeitet werden. Champost oder Grünschnittkompost mit weiten C/N-Verhältnissen wirken über Humusbildung auf die langfristige N-Verfügbarkeit.

Hacken in weiten Reihen verbessert die N-Mineralisierung. So kann auch Gülle im späten Vegetationsstadium eingearbeitet und an die Wurzel gebracht werden.

Der im Wirtschaftsdünger enthaltene organische Stickstoff wirkt als Vorratsdünger und entfaltet mehrjährig über die Fruchtfolge Wirkung.